

ÍNDICE DE HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Mateus Henrique Candido¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Eduarda Velasco Venceslencio¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A hiperglicemia de estresse é o aumento transitório da glicemia durante uma doença aguda, condição bastante comum em infartos agudos do miocárdio com e sem artérias coronárias obstruídas, sendo relacionada a pior prognóstico quando presente. **Objetivos:** Avaliar a relação entre hiperglicemia de estresse e infarto agudo do miocárdio. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e BVS. Foram utilizados os descritores “artérias coronárias” AND “hiperglicemia” AND “estresse”, presentes no título, resumo e assunto. Inclui-se artigos com texto completo gratuito, publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, com a exclusão de livros, de documentos e de artigos que não correspondiam à temática. Foram analisados 6 artigos, dos quais 2 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, resultando em 4 artigos selecionados. **Resultados:** O índice de hiperglicemia de estresse (SHR) é calculado a partir da razão entre a glicemia aguda e a crônica, por meio da porcentagem da hemoglobina glicada. Estudos mostram que níveis elevados do SHR indicam pior prognóstico nos quadros de infarto do miocárdio com artérias não obstruídas, além de indicar um risco aumentado para eventos cardiovasculares maiores, como acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. A fisiopatologia do pior prognóstico nos casos de infarto agudo do miocárdio envolve a ativação do sistema neuroendócrino, a liberação de catecolaminas e citocinas, agravando a resposta inflamatória e aumentando o estresse oxidativo, fatores que contribuem para um estado pró-trombótico e induzem disfunção endotelial. As alterações citadas estão diretamente relacionadas a um tamanho aumentado do infarto sofrido, pior função cardíaca, arritmia cardíaca e maior risco de morte após um infarto. Por consequência, o controle rigoroso da glicemia durante o infarto agudo do miocárdio pode diminuir o processo inflamatório e contribuir para um melhor prognóstico. **Conclusão:** O cálculo do índice de hiperglicemia de estresse é um importante fator preditor de prognóstico em casos de infarto agudo do miocárdio, além de contribuir na estratificação de risco e guiar a conduta médica adequada.

Palavras-chave: Hiperglicemia; Infarto; Miocárdio.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.